

ЛЕВ ГУМИЛЁВНИНГ ГЕОСИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ

Муаллиф:

Жалилов Актам Ташназарович, сиёсий фанлар доктори, профессор

Қисқа мазмуни

Мазкур мақола рус тарихчиси Лев Николаевич Гумилёвнинг этногенез жараёнлари борасидаги қарашларига бағишланган. Унда олимнинг “Қадимги Русь ва Буюк дашт” ҳамда “Этногенез ва Ер бисфераси” номли икки машхур асарига асосланган ҳолда Марказий Евроосиё кенгликларидаги этник гуруҳларнинг жойлашуви ва ўзаро таъсирлашуви жараёнларига эътибор қаратилади.

Аннотация

Статья посвящена взглядам российского историка Льва Николаевича Гумилева на процессы этногенеза. Основное внимание в нем уделяется процессам размещения и взаимодействия этнических групп в центрально-евразийских широтах, на основе двух известных работ ученого «Древняя Русь и Великая степь» и «Этногенез и биосфера Земли».

Abstract

The article is devoted to the views of the Russian historian Lev Nikolaevich Gumilyov on the processes of ethnogenesis. It focuses on the processes of placement and interaction of ethnic groups in the Central Eurasian latitudes, based on his two famous works: "Ancient Russia and the Great Steppe" and "Ethnogenesis and Biosphere of the Earth."

Калит сўзлар: этногенез; пассионарлик; этник жараёнлар; Марказий Евросиё; Буюк дашт; этник ўзаро таъсир; этник тарих; биосфера ва этнос; евроосиё цивилизацияси; тарихий-географик ёндашув; этник динамика; кўчманчи жамиятлар; Қадимги Русь; Евросиё макони.

Ключевые слова: этногенез; пассионарность; этнические процессы; Центральная Евразия; Великая степь; этническое взаимодействие; этническая история; биосфера и этнос; евразийская цивилизация;

историко-географический подход; этническая динамика; кочевые общества; Древняя Русь; евразийское пространство.

Key words: ethnogenesis; passionarity; ethnic processes; Central Eurasia; the Great Steppe; ethnic interaction; ethnic history; biosphere and ethnos; Eurasian civilization; historical-geographical approach; ethnic dynamics; nomadic societies; Ancient Rus; Eurasian space.

Рус геосиёсатчиси ва тарихчиси Лев Николаевич Гумилев (1912-1992) Евроосиё қитъасининг марказий қисмини этногенез нуқтаи-назаридан ўрганиш натижасида Россия, Марказий Осиё ва Кавказ минтақаларини ўзаро алоқадор геостратегик ҳудуд сифатида талқин қилган олимдир.

Унинг қарашлари билан танишиш Евроосиёнинг марказий қисмида жойлашган этник гуруҳларнинг келиб чиқиши ва ўзаро бирлашиши натижасида вужудга келган янги этник бирликларни тушунишга ёрдам беради. Маълумки, Евроосиёнинг марказий қисмида улкан ҳудудни эгаллаган Россия Федерациясида турли этник гуруҳлар яшайди. Гарчи уларнинг аксарияти рус этник гуруҳига мансуб саналса-да, аслида улар ўзига хос этник хусусиятлар, тил ва маданиятга эга бўлган ранг-баранг халқлар ҳисобланади.

Бу олим П.Савицкийнинг бевосита издоши бўлиб, ўзи яратган жиддий концепция билан геосиёсий назарияга улкан ҳисса қўшган.

Мазкур мақола Л.Н.Гумилёвнинг қарашларини унинг икки машҳур асари, “Қадимги Русь ва Буюк дашт” ҳамда “Этногенез ва Ер бисфераси” асосида ёритилади.

Ю.В.Тихонравовнинг фикрига кўра, Ф.Фукуяманинг юзаки ва шубҳали концепцияси у ёқда турсин, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Коллингвуд, Ясперс сингари таниқли мутафаккирлар таълимотлари ҳам, ўзларининг илмий қиймати жиҳатидан Л.Н.Гумилев яратган тарихий-фалсафий назария билан тенглаша олмайди.¹ Бундай юксак баҳо ушбу олим ижодига табиий равишда қизиқиш уйғотади. Тадқиқотчилар учун бу олим ижоди негизида ётган илмий-назарий асосни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро бу олим ўз умрини айнан Евроосиёдаги географик ва этник омилнинг уйғунлигини исботлашга бағишлаган.

Л.Гумилев ижодининг марказида этнос ҳодисаси ётади. У этнос ҳодисасининг генезиси, ривожланиши ҳамда йўқ бўлиб кетишини таҳлил қилиш орқали ўзининг назарий хулосаларини ясайди. Айни вақтда, гарчи унинг хулосалари Евроосиёнинг асосий ҳудудини эгаллаган Россия халқларининг келиб чиқишини ўрганишга қаратилган бўлсада, илгари сурилган хулосалари умумназарий аҳамиятга эга.

Гумилев қарашларини таҳлил қилишда қуйидаги омилларни ҳисобга олиш лозим. Олимнинг этнос ҳодисасига бўлган эътибори сабабини дастлабки омил сифатида қабул қилиш мумкин. Гумилев этноснинг келиб чиқиши, унинг у ёки бу руҳий қиёфасига таъсир

¹ Тихонравов Ю.В. Геополитика. - Москва: Интел-Синтез, 1998. - С. 306.

қиладиган географик ва табиий омилларни шу қадар чуқур таҳлил қиладики, бу билан у ўз-ўзидан географик детерминизмга яқинлашиб қолади. Бунинг мазмун-моҳияти шундан иборатки, этник гуруҳларнинг ижтимоий онги, антропологик қиёфаси улар яшаётган географик муҳитга мос равишда шаклланади.

Бундай қараш Гумилёвнинг немис геосиёсатчиларининг қарашлари билан яқиндан таниш бўлганлиги тўғрисидаги хулосага ҳам олиб келади. Сўзсиз, Л.Гумилёв этник гуруҳларни таҳлил қилар экан, уларга улкан Марказий Евроосиё ястаниб ётган географик кенгликларнинг табиий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ёндашган. Гарчи Гумилёвни Россиядаги классик геосиёсатчилар қаторига қўшиш учун асослар мавжуд бўлса-да, у ўз ижодида геосиёсат атамасини умуман қўлламаган. Афтидан Евроосиё тамаддунининг тарихий илдизларига қизиқиши Гумилевни этнос омилига яқинлаштирган омили бўлган.² Маълумки, ўтган асрда геосиёсий рақобат ўзининг авжига чиққан бир пайтда, бир неча давлатларни ўз ичига олган Евроосиё макроминтақасининг келажагини назарий асослаш долзарб илмий муаммо бўлганлиги ўртага чиқади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Гумилев учун бундай мураккаб масалани таҳлил қилиш учун илмий жиҳатдан асосли йўлни топиш лозим бўлган. Шу нуқтаи-назардан, у бу минтақада яшовчи халқларнинг тарихий илдизларига мурожаат қилиш билан улар тўғрисида энг асосли хулосага келиш мумкин, деб ҳисоблаган.

Табиий иқлим шароитларини бирламчи омил сифатида кўрган олим, Евроосиё худудини эгаллаган бепоён ўрмонлар ва дашт-чўллардан иборат кенгликларнинг табиий хусусиятларини синчиклаб таҳлил қилади. Айнан ана шу хусусиятлар шу ерда яшовчи халқларнинг руҳиятини шакллантирган деб ишонган олим, улар турли даврларда бир-бирларига яқинлашишга мажбур қилганлигини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, чўл ва ўрмон халқлари ҳамиша бир-бирлари билан айирбошлайдиган маҳсулотлари бўлганлиги табиий равишда уларнинг яқинлашишига олиб келган. Бу ерда ўрмонларда яшовчи халқ сифатида славянлар назарда тутилса, даштликларни туркий қабилалар эканлигини таъкидлаган олим, бугунги русларни айнан ана шу қабилаларнинг симбиози натижаси сифатида қабул қилади. Унинг фикрига кўра, ўта мураккаб табиий-иқлим шароитларида яшаш ва хўжалик юритиш тажрибаси кўникмасига эга бўлган бу икки гуруҳнинг

² Гумилев Л. Н. 1) Гетерохронность увлажнения Евразии в древности (Ландшафт и этноС. IV) //Вестник ЛГУ. 1966. № 6.

қонуниятли равишда қўшилишидан ўзига хос янги миллат ва маданият вужудга келган. Унинг назарида бу ердаги элатларнинг ўзаро узвий боғлиқлиги, ўзига хос қадриятлар мажмуи, диний муаммолари ҳамда тарихий қонуниятлари умуман ўрганилмаган. Шу шаклда у “Чўл ва Ўрмон”нинг геосиёсий уйғунлиги рус ерининг тарихий моҳиятини ифодалаб, унинг тамаддуни, маданияти, мафкураси ва сиёсий истиқболини ҳам белгилаб беради.

Гумилёв халқларнинг географик муҳитдаги ҳаракати ва фаолиятини таҳлил қилар экан, миллатларнинг ҳаёти тўғрисида муҳим фикрларни ўртага ташлайди. Миллатлар, давлатлар ва диний жамоаларни тирик танага қиёслаган олим, уларни худди инсон сингари ҳаёт кечириб вафот этишини таъкидлайди. Бу ерда у миллатларни йўқ бўлиб кетишини йирик миллатларга сингиб кетиши тарзида тушунар экан, элатлар фақат айрим ҳоллардагина жисмонан йўқ бўлишини назарда тутди. Шунини таъкидлаш керакки, Гумилев таълимотини ўрганиш жараёнида унинг қандайдир органистик фалсафа билан шуғулланганлиги тўғрисидаги хулосага келиш мумкин, аммо геосиёсий қонуниятлар билан таниш тадқиқотчи уни айнан ўзи яшаган минтақанинг геосиёсий тақдири қизиқтирганлигини тезда пайқаб олади.

Гумилев этносларнинг келиб чиқишини тадқиқ қилар экан чўл ва ўрмон халқларида минг йиллар давомида шаклланган хўжалик юритиш тизимидан то умуман ҳаёт тарзигача битмас туганмас ва бетакрор маданий бойлик яратилганлигини, бошқа элатлар билан қўшилиш натижасида ҳосил бўлган янги миллатда шунақа ички қувват тўпланадики, у миллатнинг янги тусда ривожланишини таъминлайди. Атрофдаги турли-туман кичик ҳажмдаги этник гуруҳларни ҳам ана шу қувват янги миллат атрофида бирлаштиради ва улкан бир миллат вужудга келади. Бу қувватни тушунтириш учун “пассионар” атамасини қўллайди ва уни биологик хусусиятлар ҳамда маънавий-маданий меросдан келадиган ўзига хос ички эҳтирос эканлигини таъкидлайди. Пассионар сўзи латинча “passio”, яъни эҳтирос сўзидан олинган бўлиб, ушбу икки буюк ҳудуд, яъни дашт ва ўрмоннинг бирикиши эҳтиросли янги миллатнинг вужудга келишига олиб келган. Л.Гумилев ўзининг “Древняя Русь и Великая Степь” асарининг биринчи бобида бу масалани Хазар даштларидаги халқлар мисолида чуқур таҳлил қилади.³

³ Гумилев Л.Н., Древняя Русь и Великая Степь./ «Мысль». Москва. – С 36-54.

Элатлар Гумилёв фикрига кўра хўжалик юритиш тизими, маданияти ёки руҳияти орқали эмас, балки табиий иқлим шароитлари таъсирида шаклланган кўникмалар орқали бир-биридан фарқланади. Географик шароит таъсирида шаклланиш жараёнини бошидан кечирган элатларнинг айримлари ўз умрини ўтаб бўлган ва мудроқлик ҳолатида бўладилар. Якка ҳолда қолган элатлар бўлса, этнос босқичидан миллат томон ҳаракат қила олмасдан қолдиқ элатлар ҳолига тушиб қоладилар. Ҳаракатсиз ёки архаик ҳолатда бўлган этнослар бошқа этнослар билан қўшилиши натижасида, ҳаётини қудратли эҳтирос билан қайтадан яшай бошлайди. Айнан мана шундай этнослар супермиллат даражасига кўтарилади ва ўрта ҳисобда ўн икки аср умр кўради.

Гумилёв этнослар ўртасида кечадиган алоқаларни бўлинишини таъкидлаб, уларни симбиоз, ксения ва химера деб аталган уч турга ажратишни илгари суради.⁴

Н.А.Нартов этносларнинг ассимиляциясининг уч кўриниши борасида Гумилев фикрлари қуйидагича баён этади. Унинг фикрига кўра, этносларнинг симбиоз тарздаги қўшилишида, ҳар бири ўз географик ўрни, ландшафтига эга бўлиб, миллий ўзлигини тўлалигича сақлаб қолади. Симбиозда этнослар бир-бирига таъсир кўрсатиб, бир-бирини тўлдириб боради. Бу жараён халқларнинг ҳаётий имкониятларини кенгайтириб, мамлакатларнинг қудратини оширади.

Ксения эса қўшилишнинг шундай шаклидирки, бунда бир этнос бошқасининг танасига ёпишиб олган “меҳмон” бўлиб, хўжайин қурган этник тизимни бузмасдан ўз қобиғига ўралган ҳолда яшайди. Бу меҳмон уни қабул қилган элатга халақит бермасида, у ўз қобиғидан ташқарига чиққани сари химерага айланиб боради.

Химера бу табиий равишда қўшилиши мумкин бўлмаган нарсанинг қўшилишини англатади. Бир-бирига хўжалик юритиш ва ҳаёт тарзи бўйича зид келадиган этнослар биргаликда ҳаёт кечиришиши натижасида юзага келган янги этнос – бу химерадир. Химеранинг шаклланиш жараёнида икки этнос ўртасида икки асрга яқин давом этадиган табиий кураш кечади ва бир этнос иккинчисини ютиб юбориши кузатилади.

Л.Гумилёв ёқлаб чиққан Еврооёсиё ғоясидан қуйидаги геосиёсий хулосалар келиб чиқади⁵.

⁴ Ўша манба. - С. 63.

⁵ Ушбу хулосалар маълум сиёсий мулоҳазаларга кўра тарих фани доирасидан зинҳор чиқмасликни маъқул кўрган Гумилев томонидан чиқарилмаган.

1. Евроосиё элатлар ва маданиятларнинг шаклланиши учун бой, серҳосил, уларнинг тўлиқ ривожланишини таъмин этадиган қулай заминдир. Демак, жаҳон тарихини атлантистик тарихшуносликка хос тарзда “Ғарб ва барча қолганлар” тарзидаги бир қутбли кўринишда эмас, балки кўп қутбли кўринишда ўрганиш лозим. Бунда Шимолий ва Шарқий Евроосиё алоҳида аҳамият касб этади. Чунки у умумсайёравий тамаддуний тараққиёт жараёнининг муҳим манбаи сифатида Ғарбга муқобил ҳисобланади. Л.Гумилев асарларида Х.Маккиндернинг “Тарихнинг географик ўқи” тезисига теран таъриф берилади ва муайян тарихий ҳамда этник мазмун билан бойитилади.
2. Великоросслар давлатчилиги асосида ётган “чўл ва ўрмон” геосиёсий синтези Осиё ва Шарқий Европа устидан маданий стратегик назорат учун асосий макон ҳисобланади. Бундай назорат Шарқ ва Ғарб ўртасида мувозанатни сақлаб қолишга хизмат қилади. Акс ҳолда Ғарб тамаддунининг (ўрмон) маданий чекланган шароитида устунликка интилиши, Шарқ маданиятини (чўл) англаб етмасликка ва охир-оқибатда зиддият ва тўқнашувларларга олиб келади.
3. Этногенезнинг энг юқори босқичига кўтарилган Ғарб тамаддуни “химерик” этносларнинг конгломератига айланади. Демак, оғирлик маркази янада ёшроқ халқларга кўчади.
4. Яқин келажакда Ер сайёрасининг сиёсий ва маданий харитасини кескин ўзгартириб юборадиган олдиндан башорат қилиб бўлмайдиган “пассионар туртки” юз бериши мумкин⁶.

Гумилёв Евроосиёни энг қадимги элатлардан, яъни яъни туркий қабилалар, хуннлар, муғуллар, татарларга ва русларгача бўлган этнослар асосида тарихий тараққиётини ёритишга ҳаракат қилиб, унинг хусусиятларини кенг қамровда тасвирлайди. Унинг фикрига кўра, Евроосиёнинг географик чегараларини табиийиқлим шароитларидан ва географик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда белгилаш мақсадга мувофиқ. Январ ойининг ҳароратидан келиб чиққан ҳолда, Евроосиёдан фарқланганлиги учун Ғарбий Европани Евроосиёдан ажратган Гумилев, Шимолдаги тайга ўрмонлари, жанубдаги қатор тоғ тизмалари ва шарқдаги Хитой деворини Евроосиёнинг табиий чегараси сифатида кўрсатади. Евроосиёни Шарқий Сибирь ерлари, Марказий Осиё ҳудуди ва Шарқий Европа ҳудудидан иборат уч минтақага бўлади.

⁶ Дугин А. Основы геополитики. - М.: Арктогея, 1997. - С. 154-155.

Гумилёв Евроосиё шарқий қисмида монголоид қабилалари, жанубда эрон ва турк қабилалари, шарқий қисми славян ва финлар каби маҳаллий қабилалардан иборат бўлган мегаминтақа эканлигини таъкидлаган. Бу элатлар шу минтақанинг туб халқи бўлганликлари боис, уларнинг Евроосиё ҳудуди бўйлаб кўчиши, табиий шароитлар билан боғлиқ бўлган.

Гумилёв ижодини таҳлил қилишда уни мунтазам қизиқтириб келган энг муҳим масала, Евроосиёчилик бўлганлигини доимо ёдда тутиш керак. Гумилёв ўз қарашларида русларни Евроосиёнинг энг етакчи этноси сифатида талқин этар экан, бу миллатнинг суперэтнос сифатида яшаб қолиши эҳтимолини турли асосли фикрлар билан таҳлил қилишга ҳаракат қилади. Рус миллати европаликлардан 500 йил ёш бўлганлиги туфайли, Европадаги уйғониш даври Россияга эндигина келиши мумкин. Бу даврда русларда катта йўқотишлар рўй бериб, умуман тарих саҳнасида йўқ бўлиб кетишлари ҳам мумкин. Ёки аксинча, кучли пассионар туртки билан дунё саҳнасида тарихда французлар, инглизлар ёки итальянлар сингари буюк миллатга айланиши мумкин.

Умуман Гумилёв ижодидаги энг марказий масала сифатида Евроосиёнинг бир бутунлик сифатида яшаб қолиш учун тўла ҳуқуқи борлигини исботлаш ва охир оқибатда бу ҳудудда қандай миллат истиқомат қилишини белгилаш бўлганлиги маълум бўлади. Унинг таълимотидан келиб чиқадиган иккинчи муҳим масала эса, рус миллатининг истиқболи билан боғлиқ бўлиб, у русларнинг тарихий илдизлари туркий қабилалар билан бир эканлигини илгари сурганида, Евроосиёнинг истиқболи ҳам ана шу этник гуруҳларга боғлиқлиги тўғрисидаги хулоса келиб чиқади.

Евроосиёда кучлар мувозанати масаласи долзарб аҳамиятга эга бўла бошлаган ўтган асрнинг сўнги ўн йиллигида Гумилёвнинг евроосиёчиликка хос қарашлари, айниқса, долзарб аҳамият касб этди. Зеро бу даврга келиб Евроосиё ўзининг янги даврини бошидан кечираётган бўлиб, этник, маданий, қолаверса тамаддуний йўналиш борасида таназзулга юз тутган минтақа ҳолига келган эди. Бунинг устига Ғарб қадриятлари, Евроосиё суперминтақасининг туб-тубига сингиб бораётган бир пайтда, Шарқдан Хитойнинг инвестициявий ва технологик таъсири ҳам сезила бошлади. Собиқ иттифоқ ҳудудидаги баъзи давлатларда сиёсий бўҳронлар юзага келиб, бу минтақадаги давлатлар Европа ва Осиёдаги қудратли тамаддунлар таъсири остида қолди. Бу ердаги турли минтақаларда миллатлараро зиддиятлар,

минтақавий ва диний можароларни башорат қилган нашрлар кўпайиб борди. Айнан мана шу шароитда Евроосиёчиликнинг янги кўринишда, яъни неоевроосиёчилик тарзида намоён бўлиши даставвал Россия учун янгидан қувват берувчи омил сифатида намоён бўлди.

Шуни таъкидлаш керакки, Л.Гумилёв назарда тутган евроосиёчилик даставвал илмий мажмуа бўлган бўлса, унда географик ва этник омилнинг уйғунлигини тарихий нуқтаи назардан талқини асосий ўринни эгаллаган. Бу мажмуанинг янгиланган шакли, яъни А.Дугин сингари олимлар яратган неоевроосиёчилик сиёсий мазмуни билан илгариги мажмуадан кескин фарқ қилади. Ҳар иккаласида ҳам мавжуд бўлган, аммо кейингисида жуда яққол намоён бўлган бир омил борки, у Евроосиёдаги кучлар мувозанатини албатта зиддиятлар мувозанати тарзида талқин қилади. Бу неоевроосиёчиларнинг Евроосиёни Ғарб дунёсига қарама-қарши қўйиш тўғрисидаги хулосадир. Неоевроосиёчилик ислом давлатларини (айниқса, Эронни) стратегик иттифоқчи сифатида танлаган ҳолда минтақани жануб тарафдан ўзига хос мустақкам “буфер” билан таъминлаш зарурлигини илгари суради. Анъанавий тарзда Ғарбга рақиб бўлган ва Россия билан иттифоқдан ўзига хос манфаат кўрадиган Эрон ёки бошқа Ислом ўлкалари, ўз тамаддунларига зид ҳаракат қилмаганлиги учун уни маъқул кўришади.

Сўнгги хулосалар албатта Л.Гумилёвнинг қарашлари билан ҳамоҳанг эмас. Бу фикрлар амалий геосиёсатга оид қарашлар бўлиб, уларни Гумилёвнинг қарашларига мослаш ёки унинг натижаси сифатида талқин қилиш мақсадга мувофиқ эмас. Л.Гумилёв назарда тутган асосий фикр Евроосиёдаги этник гуруҳлар вужудга келишида табиий омиларнинг аҳамиятини, этник гуруҳларнинг қай тарзда қўшилишини асослашдан иборат бўлганлигини тушуниш лозим. Бундай таълимотни сиёсийлаштириш минтақа халқларини яқинлаштириш эмас, балки узоқлаштиришг хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар

1. Гумилёв Л.Н. *Древняя Русь и Великая степь*. — Москва: Айрис-пресс, 2007.
2. Гумилёв Л.Н. *Этногенез и биосфера Земли*. — Москва: Айрис-пресс, 2007.
3. Гумилёв Л.Н. *От Руси к России*. — Москва: АСТ, 2010.
4. Гумилёв Л.Н. *Конец и вновь начало*. — Москва: АСТ, 2002.
5. Нартов Н.А. *Геополитика*. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Дугин А.Г. *Основы геополитики*. — Москва: Арктогея, 1997.
7. Тихонравов Ю.В. *Геополитика*. — Москва: ИНФРА-М, 2000.
8. Савицкий П.Н. *Континент Евразия*. — Москва: Аграф, 1997.
9. Mackinder H.J. *Democratic Ideals and Reality*. — London, 1919.
10. Toynbee A.J. *A Study of History*. — Oxford University Press, 1934.